

O‘QUVCHILARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING TARBIYAVIY AHAMIYATI

¹Fayzullayev Jamshidjon Jonizokovich, ²Toshpulatova Shaxlo Ochilovna

¹Renessans ta’lim Universiteti, Axborot texnologilari kafedrasini mudiri, katta o’qituvchi

²Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti maqsadli doktoranti, PhD, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504040>

***Annotatsiya.** Maqolada axborot ko‘lamining globallashuvi jarayonida raqamli texnologiyalar davrida yosh avlodni manan yetuk barkamol shaxs sifatida shaxs kamol topishida ularning axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirishning tarbiyaviy jihatlari pedagogik muammo sifatida qaralgan.*

***Kalit so‘zlar:** axborot, xavfsizlik, Internet, axborot xavfsizligi madaniyati, tarbiya, ommaviy madaniyat, informatika va axborot texnologiyalari.*

Bugungi kunda mamlakatimizda yosh avlod ta’lim-tarbiyasiga alohida e’tibor qaratilmoqda. O‘quvchilarni ma’naviy va intellektual tarbiyalash metodikasini rivojlantirish, bugungi kunda dolzarb pedagogik muammo sifatida o‘qituvchilar va ta’lim sohasidagi mutaxassislar tomonidan keng muhokama qilinmoqda.

“Eng katta boyluk bu - aql-zakovat va ilm, eng katta meros bu - yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik bu - bilimsizlikdir. Taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu - ilm-fan, ta’lim va tarbiyadir” deya ta’kidlaydi prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasida.

Ma’lumki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 03.05.2019-yildagi “Ma’naviy - ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ-4307 sonli qarorida ma’naviy tarbiyani baholashning ilmiy asoslangan indikatorlari;

bola tarbiyasida milliy tarbiya metodlari va zamonaviy pedagogikaning ilg‘or yutuqlaridan samarali foydalanish shakllari;

ma’naviy tarbiyani shakllantirishda oila, ta’lim muassasalari, mahalla, ommaviy axborot vositalari va boshqa ijtimoiy tuzilmalar o‘rtasida samarali hamkorlikni o‘rnatish mexanizmlari;

tarbiyalanuvchilar bilan birga tarbiyachilarning ham bilimi va malakasini muntazam oshirib borishni nazarda tutuvchi uzluksiz ma’naviy tarbiya tizimini joriy etish masalalari belgilab qo‘yildi.

O‘zbekiston Respublikasining “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi Qonunining 121-moddasiga binoan[1], hamma erkin foydalanishi mumkin bo‘lgan axborotni Internet jahon axborot tarmog‘ida tarqatish tartibi belgilab qo‘yilgan. Veb-saytning va (yoki) veb-sayt sahifasining egasi, shu jumladan blogger hamma erkin foydalanishi mumkin bo‘lgan axborot joylashtiriladigan internet jahon axborot tarmog‘idagi o‘z veb-saytidan va (yoki) veb-sayt sahifasidan O‘zbekiston Respublikasining mavjud konstitutsiyaviy tuzumini, hududiy yaxlitligini zo‘rlik bilan o‘zgartirishga da’vat etish, urush, zo‘ravonlik va terrorizmni, shuningdek diniy ekstremizm, separatizm va fundamentalizm g‘oyalarini targ‘ib qilish, davlat siri bo‘lgan ma’lumotlarni yoki qonun bilan qo‘riqlanadigan boshqa sirni oshkor etish, milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo‘zg‘atuvchi, shuningdek fuqarolarning sha’ni va qadr-qimmatiga yoki ishchanlik obro‘sga putur yetkazuvchi, ularning shaxsiy hayotiga aralashishga yo‘l qo‘yuvchi axborotni tarqatish, giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va prekursorlarni targ‘ib qilish, pornografiyani targ‘ib

qilish, qonunga muvofiq jinoiy va boshqa javobgarlikka sabab bo'ladigan boshqa harakatlarni sodir etish maqsadlarida foydalanilishiga yo'l qo'ymasligi shart etib belgilab qo'yilgan.

Pedagogik adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirish ta'lim oluvchilarda axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirish bilan bevosita bog'liq.

M.Quronovning o'zining “Biz angelayotgan haqiqat” kitobida “Diqqat, Internet” sarlavhasi ostida quyidagi fikrlarni bayon etgan: “Hali Internetning inson hayotidagi o'rni haqida yakdil xulosa qilishga ertaroqqa o'xshaydi. “Texnologiya biznesa. Connect” jurnali o'zining 2003 yil 10-sonidagi “Informatsiya + natsiya” maqolasida xavotirli gaplarni yozdi. “Internetdan mustaqil foydalanuvchilarda, - deb yozadi jurnal, - o'zini o'zi barqaror identifikatsiya qilish, o'ziga xoslik yo'qola boradi. Odamning o'zini anglashi xiralashadi yoki beqaror bo'lib qoladi..”[2;5-6-b.].

Shunday ekan, o'sib kelayotgan kelajak avlodda axborotlar olami imkoniyatlaridan oqilona foydalanish kompetentligini shakllantirish, ularda axborot iste'moli madaniyatini tarbiyalash hayotiy ahamiyat kasb etadi.

Internet dunyosidagi “ommaviy madaniyat”ning asosiy maqsadi, avvalo iqtisodiy boylik orttirish, jamiyat a'zolarini bir-biriga qarama-qarshi qilish, o'z manfaatini hamma narsadan ustun ekanligiga ishontirish va eng yomoni yoshlarni o'zini o'zi o'ldirishigacha olib borish yekanligi bilan juda xavfli hisoblanadi.

Kiber “Ommaviy madaniyat” dastlab, o'quvchi-yoshlarning ongiga ta'sir qilib, ularning didini, mentalitetini, milliy qarashlarini so'ndiradi. Bu esa axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirishdagi asosiy qurol bo'lgan tarbiya mezonlarini ishdan chiqaradi va o'quvchilarni mustaqil fikrlashdan, ijtimoiy munosabatdan, o'zligidan uzoqlashtiradi. Natijada yoshlar ongiga “axloqsizlik”ni madaniyat sifatida singdirish oson bo'ladi. Bu zamonaviy ma'naviy tahdid nafaqat axloqiy buzuqlikni, shu bilan bir qatorda zo'rvonlik, individualizm va egotsentrizm, terrorizmni, diniy ekstremizmni ham o'quvchi-yoshlar orasida keng ommalashtirishiga xizmat qilmoqda. Chunki kiber “ommaviy madaniyat” targ'ibotchilari ma'naviy tuban odamni so'zsiz bo'ysundirish osonligini yaxshi bilishadi.

Bunday xavfli internet hujumlarini bartaraf yetish uchun avvalo o'quvchilarda axborotlarni to'g'ri tanlash, tahrirlarsh, maqsadli va sifatli ma'lumotlarni farqlashga oid ma'naviy-axloqiy ko'nikmalarni shakllantirish zarur. Buning uchun avvalo oilada, ta'lim jarayonida o'quvchilar bilan uzluksiz muloqotda bo'lish hamda internet tarmoqlarida ham o'quv jarayonlarida ham raqamli texnologiyalar va video kontentlar orqali milliy tarbiya an'alarimizni ularga targ'ib yetib borish lozimdir. Ta'limiy va psixologik tajribalardan shu ayonki, insonning dunyoqarashi u qabul qilayotgan axborotlar ta'sirida shakllanadi. Har bir shaxs ikki yo'nalishdagi axborotlarni qabul qiladi. Jumladan: mantiqiy asosga ega bo'lgan axborotlar va mantiqiy asosga ega bo'lmagan axborotlar. Bunday axborotlar bir vaqtning o'zida insonning hissiy hamda aqliy va ma'naviy sohalariga ta'sir ko'rsata oladi. Shuning uchun ham o'quvchilarni axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirishda ular qabul qilayotgan axborotlardan hamisha xabardor bo'lish lozim. Shu bilan bir qatorda noto'g'ri axborotlardan to'g'ri xulosalar chiqarishga ko'maklashish lozim.

Najmiddin Kubro “Ko'rdimki, yeng noyob ne'mat rostgo'ylik va qahramonlik, yeng og'ir og'riq yesa yomon va munofiq do'stlar yekan” deya ta'kidlaydi. Agar internet tizimidan to'g'ri maqsadda foydalanmas yekanmiz alloma ta'kidlagan kiber olam o'quvchilarning “munofiq do'st”iga aylanishi mumkin[3; 6-b.].

Jadid ma'rifatparvarlaridan biri Abdurauf Fitrat shunday deydi: “Aqliy tarbiya, ya'ni odam aqlini tarbiyalash bu odam zehni, aql-idrokini kamolga yetkazishdir. Odam aqlining kamoli

nimada? Yaxshi bilmoq, yaxshi o‘rganmoq va mukammal fikr qilmoqdir. Odam ish qilishdan oldin uni xayoliga keltiradi, o‘ylaydi, fikr yetib keyin amal qiladi[4; 12-b.]. Ana shu tafakkurni, zehn harakatini «muhokama» deyдилar. Odam aqlining kuchi va zakovati bilan to muhokama yetib qaror qilmasa, bir ishni boshlab yoki biror ishni to‘xtata olmaydi”. Olimning ushbu fikriga tayanib aytish mumkinki, axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirishning yana bir muhim omili o‘quvchilarning aqliy tarbiyasini rivojlantirishdir. Aqliy tarbiya negizida o‘quvchi turli kiber xavfli ma‘lumotlardan o‘zini ham ruhan ham jismonan himoya qila olishi mumkin.

Ma‘rifatparvar olim o‘z fikrini shunday davom yettiradi: “Bola tarbiyasi jarayonida shu xususiyatni hisobga olib, ertak orqali bo‘lsa ham ularga doim fidokor odamlar haqida, muruvvatli shaxslarning fe‘llari haqida, mo‘min va Allohdan qo‘rquvchi odamlar haqida hikoya qilib, yaxshi amallarning foydasini eslatib o‘tish lozim. Dev-u pari, jin va cho‘l-u biyobon alvastilari haqidagi qissalari bolalarga aytmanlar. Yomon xulq va ishyoqmaslikning zararlari haqida bolalarga aytib berish va zehniga buni joylash ota-ona uchun vojibdur. Bunday qissa va hikoyalar vaqt o‘tishi bilan eslaridan chiqsa, ta‘siri zehnlari qoladi va hayotlariga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Maktab bolalariga ishqiy va mayni maqtaydigan kitoblarni tavsiya qilmaslik to‘g‘ridir. Modomiki, g‘ayriixtiyoriy idrok sizning harakat va xulq-atvoringizga ta‘sir qilar ekan, ba‘zan sizni xato yo‘lga solib zarar yetkazishi mumkin”.

O‘quvchilarda axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirishning tarbiyaviy ahamiyati hozirgi axborot asrida juda katta va quyidagi jihatlar orqali namoyon bo‘ladi:

birinchidan, shaxsiy himoya ko‘nikmalari ya‘ni informatika va axborot texnologiyalari darslarida o‘quvchilarga o‘z shaxsiy ma‘lumotlarini qanday himoya qilish kerakligini o‘rgatish ularning kiber xavfsizlik bo‘yicha bilimlarini oshirish va ularni internetdagi tahdidlarga qarshi ongli tarbiyalash zarur;

ikkinchidan, mas‘uliyat va etika ya‘ni axborot xavfsizligi o‘quvchilarning axborot etikasi va mas‘uliyatni tushunishlariga yordam berish bu orqali ularda internetda qanday ongli harakat qilishni bilib, boshqa foydalanuvchilarning huquqlariga hurmat bilan munosabatda bo‘lish tarbiyasi shakllanadi;

uchinchidan, tanqidiy fikrlash bu orqali o‘quvchilarda bu ko‘nikmani rivojlantirish orqali noto‘g‘ri ma‘lumotlarni farqlash va haqiqiy axborotni aniqlashga o‘rganadi hamda ularda axborotdan foydalanish madaniyati shakllanadi;

to‘rtinchidan, doimiy xabardorlik va ogohlik bunda axborot xavfsizligi bo‘yicha bilimlar o‘quvchilarning xabardorlik darajasini oshiradi va ularning onlayn faoliyatlarida ko‘proq ogoh bo‘lishlariga yordam beradi;

beshinchidan, jamiyatimizning faol a‘zosi sifatida ular o‘zlari va boshqalar uchun xavfsiz axborot muhitini yaratishga ko‘maklashadilar.

Bu jihatlar axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirishda tarbiyaviy ahamiyatni ifodalaydi va o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Bu fikrlardan xulosa qilib aytish lozimki o‘quvchilarni turli axloqsiz axborotlarni qabul qilishdan saqlash lozim. Chunki bunday axborotlar ularga fiziologik, biologik, gormonal ta‘sirini o‘tkazib axloq etiketlariga putur yetkazadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining 2003 yil 11 dekabrda «Axborotlashtirish to‘g‘risida» gi O‘RQ- 560-II son Qonuni <https://lex.uz/docs/83472>.
2. Quronov M. Biz anglagan haqiqat. - T.: Ma‘naviyat, 2008. - 152 b.

3. <https://cyberleninka.ru/article/n/najmiddin-kubro-mo-g-ullarga-qarshi-kurashgan-xalq-qahramoni/viewer>
4. <https://library.tsd.uz/storage/books/March2022/0mwSY33y9r4vVvHBXx3W.pdf>